

PRESEPE

ATTRIBUITO A DOSSI EVANGELISTA DETTO DOSSAZZO

(Ferrara, terzo decennio XVI secolo ? - Ferrara, 1586)

INVENTARIO: 215

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Il dipinto rappresenta in primo piano l'episodio della Natività, con il Bambino raffigurato al centro disteso direttamente a terra su un lenzuolo bianco. Alle spalle della Vergine, sulla destra della scena, la capanna lignea e il bue ripreso da dietro, mentre sullo sfondo, immerse in un'atmosfera cristallina, compaiono una serie di edifici turrati. Nella parte superiore del quadro, una nube bianca accoglie un gruppo di angioletti.

La diffusione del tema, nonché la consueta genericità delle descrizioni inventariali di tale soggetto, rende difficile ricostruire la storia collezionistica della tavola Borghese. Della Pergola (1955, p. 16, n. 6) ha ipotizzato una provenienza dalla raccolta di Lucrezia d'Este, nel cui inventario, datato 1592, sono elencati molti quadri di presepi variamente attribuiti ai Dossi, al Garofalo o di autore ignoto. Ereditata da Pietro Aldobrandini alla fine del Cinquecento, la collezione di dipinti della duchessa d'Urbino sarebbe poi parzialmente confluita, per il tramite di Olimpia, tra i beni Borghese. La studiosa individua l'opera in esame nell'inventario del 1790, descritta come "Piccolo Presepe" del Garofalo, assegnazione che ritorna successivamente nell'elenco fidecommissario del 1833 ed è ripresa da Piancastelli (1891, p. 130). Tuttavia, altri plausibili riferimenti inventariali sono segnalati sia nello stesso inventario del 1790 ("Madonna col Bambino e S Giuseppe" dei Dossi) sia in quello precedente del 1693 ("un quadro di due palmi in circa con il Presepio e Gloria d'Angeli del N. 3 con cornice dorata dello Scarsellino in tavola" e una tavola di stesso soggetto e incerta attribuzione), confermando l'impossibilità di arrivare ad una ricostruzione certa del percorso collezionistico della tavola (i riferimenti inventariali sono stati segnalati da Lucantoni 2002, pp. 126-127, n. 5). Se l'opera fosse realmente proveniente dalla collezione di Lucrezia d'Este sarebbe comunque più verosimile che sia pervenuta ai Borghese non come parte dell'eredità di Olimpia Aldobrandini, morta nel 1682, bensì con la successione Aldobrandini-Pamphilj posteriormente al 1760.

Gran parte della critica ha ricondotto il dipinto alla mano di Battista Luteri detto Battista Dossi, fratello del più noto Dosso (Venturi 1893, p. 127; Della Pergola *cit.*; Gardner 1911, p. 234; Zwanziger 1911, pp. 80-81; Longhi 1928, p. 197; De Rinaldis 1948, p. 82; Romani 1994-1995, p. 354, n. 468), in alcuni casi ipotizzandone una realizzazione sotto la guida di quest'ultimo (Mezzetti 1965, n. 159) o in collaborazione (Berenson 1936, p. 149). Negli anni Sessanta del

Novecento, Gibbons (1968, n. 174) suppone si tratti di una copia da Battista e propone il nome del figlio Evangelista, detto "Dossazzo", assegnazione ripresa da Lucantoni (*cit.*), che rileva caratteristiche stilistiche affini a quelle del Dossi ma una maggiore approssimazione, nonché una qualità pittorica inferiore.

Accogliendo l'ipotesi dell'attribuzione al Dossazzo, o a qualche imitatore di Battista, la cronologia dell'opera può essere ricondotta alla metà del Cinquecento.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III, Stuttgart-Tübingen 1842, p. 277;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 130;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 127;
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 217;
- G. Gruyer, *L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Este*, II, Parigi 1897, p. 286;
- E. G. Gardner, *The Painters of the School of Ferrara*, London 1911, p. 234;
- W.C. Zwanzinger, *Dosso Dossi mit besonderer Berücksichtigung seines künstlerischen Verhältnisses zu seinem Bruder Battista*, Leipzig 1911, pp. 80-81;
- H. Mendelsohn, *Das Werk der Dossi*, München 1914, pp. p. 155;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 197;
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano, p. 149;
- R. Longhi, *Ampliamenti nell'Officina Ferrarese*, in "La Critica d'Arte", IV, 1940, p. 40;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 82;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 53;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 16, n. 6;
- F. Gibbons, L. Puppi, *Dipinti inediti o poco noti di Dosso e Battista Dossi, con qualche nuova ipotesi*, in "Arte Antica e Moderna", 1965, p. 318;
- A. Mezzetti, *Il Dosso e Battista ferraresi*, Ferrara 1965, n. 159;
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, pp. 113, 115;
- F. Gibbons, *Dosso and Battista Dossi Court Painters at Ferrara*, Princeton 1968, n. 174;
- V. Romani, in A. Ballarin, *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del Ducato di Alfonso I, Cittadella (PD) 1994-1995*, I, p. 354, n. 468;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 328;
- S. Lucantoni, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini, S. Guarino, Milano 2002, pp. 126-127, n. 5;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p.73.

English version

NATIVITY

ATTRIBUTED TO DOSSI EVANGELISTA DETTO DOSSAZZO

(Ferrara, terzo decennio XVI secolo ? - Ferrara, 1586)

INVENTORY: 215

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The painting shows a *Nativity* scene in the foreground, with the Child depicted in the centre lying directly on the ground on a white sheet. Behind the Virgin, to the right of the scene, is a wooden hut and an ox seen from behind, while a series of turreted buildings appear in the background. In the upper part of the painting, a white cloud hosts a group of little angels.

The popularity of the subject, as well as the usual vagueness of inventory descriptions of this subject, make it difficult to reconstruct the collecting history of the Borghese panel. Della Pergola (1955, p. 16, no. 6) conjectured that it came from the collection of Lucrezia d'Este, whose inventory, dated 1592, lists many Nativity paintings variously attributed to the Dossi, Garofalo or an unknown author. Inherited by Pietro Aldobrandini at the end of the 16th century, the collection of paintings belonging to the Duchess of Urbino would later partially pass into the Borghese estate through Olimpia. Della Pergola identified the work in question in the inventory of 1790, described as Garofalo's '*Small Nativity*', an attribution that subsequently reappeared in the fideicommissary list of 1833 and was taken up by Piancastelli (1891, p. 130). However, other plausible inventory references are found both in the same inventory of 1790 (*Madonna with Child and St. Joseph* by Dossi) and in the previous inventory of 1693 ('a painting of about two spans with the Nativity scene and Glory of Angels, No. 3 with a gilded frame by Scarsellino on a panel' and a panel of the same subject and uncertain attribution), confirming the impossibility of arriving at a definitive reconstruction of the panel's collection history (Inventory references have been noted by Lucantoni 2002, pp. 126-127, no. 5). If the work really came from Lucrezia d'Este's collection, however, it would be more likely that it passed to the Borghese family not as part of the bequest of Olimpia Aldobrandini, who died in 1682, but with the Aldobrandini-Pamphilj succession after 1760.

The majority of critics have attributed the painting to Battista Luteri, known as Battista Dossi, brother of the more famous Dosso (Venturi 1893, p. 127; Della Pergola cit.; Gardner 1911, p. 234; Zwanziger 1911, pp. 80-81; Longhi 1928, p. 197; De Rinaldis 1948, p. 82; Romani 1994-1995, p. 354, no. 468), in some cases suggesting that the painting was produced under the guidance of the latter (Mezzetti 1965, no. 159) or in collaboration with him (Berenson 1936, p. 149). In the 1960s, Gibbons (1968, no. 174) surmised that it was a copy from Battista and put forward the name of his son Evangelista, known as 'Dossazzo', an attribution taken up by Lucantoni (cit.), who noted stylistic characteristics akin to Dossi's but greater imprecision and inferior pictorial quality.

If we accept the attribution to Dossazzo or some imitator of Battista, the work can be dated to the mid-16th century

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III, Stuttgart-Tübingen 1842, p. 277;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 130;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 127;
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 217;
- G. Gruyer, *L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Este*, II, Parigi 1897, p. 286;
- E. G. Gardner, *The Painters of the School of Ferrara*, London 1911, p. 234;
- W.C. Zwanziger, *Dosso Dossi mit besonderer berücksichtigung seines künstlerischen verhältnisses zu seinem bruder Battista*, Leipzig 1911, pp. 80-81;

- H. Mendelsohn, *Das Werk der Dossi*, München 1914, pp. p. 155;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 197;
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano, p. 149;
- R. Longhi, *Ampliamenti nell'Officina Ferrarese*, in "La Critica d'Arte", IV, 1940, p. 40;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 82;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 53;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 16, n. 6;
- F. Gibbons, L. Puppi, *Dipinti inediti o poco noti di Dosso e Battista Dossi, con qualche nuova ipotesi*, in "Arte Antica e Moderna", 1965, p. 318;
- A. Mezzetti, *Il Dosso e Battista ferraresi*, Ferrara 1965, n. 159;
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, pp. 113, 115;
- F. Gibbons, *Dosso and Battista Dossi Court Painters at Ferrara*, Princeton 1968, n. 174;
- V. Romani, in A. Ballarin, *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del Ducato di Alfonso I*, Cittadella (PD) 1994-1995, I, p. 354, n. 468;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 328;
- S. Lucantoni, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini, S. Guarino, Milano 2002, pp. 126-127, n. 5;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p.73.

